

Uudenlaisen marteloskoopin kehittäminen luonnon monimuotoisuuden ja puuston määrän arviointiin digitaalisen kaksosen avulla

Maaseudun innovaatioryhmä: BIOSEIFORTE Biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut metsissä ja alueilla

Tekijä: FOREST4EU-partneri Latvian logistiikkayhdistys

Metsätalouteen ja agrometsätalouteen liittyvillä maaseudun innovaatioryhmillä on keskeinen rooli innovaatioiden edistämässä EU-tasolla. Maaseudun innovaatioryhmien toiminnan tuloksia ja innovaatioita levitetään muihin EU-maihin Horisontti Eurooppa -rahoitteisessa FOREST4EU-hankkeessa

(<https://www.forest4eu.eu/>).

Italialainen maaseudun innovaatioryhmä BIOSEIFORTE esitteli innovaationsa – uudenlaisen marteloskoopin kehittämisen luonnon monimuotoisuuden ja puuston määrän arvioimiseksi digitaalisen kaksosen avulla.

Digitaalisen 3D-kaksosen luomisen mahdollisti kokeellinen marteloskooppi, johon puita kartoitettiin Geoslam ZEB Portable Laser Scanner -järjestelmällä. Jokaisen tutkitun ja marteloskooppiin kuuluvan puun pienelinympäristöt määritettiin perinteisen kartoituksen avulla, mikä mahdollisti monimuotoisuuspotentiaali-indeksin (IBP, Index of Biodiversity Potential) laatimisen kullekin puulle luonnon monimuotoisuuden kvantifioinnin sisällyttämiseksi metsänhoitosuunnitelmiin ja käyttäjille luonnon monimuotoisuusparametrit huomioivan harjoitusalueen tarjoamisen tuotannollisille (puunkasvatus) ja myös metsänhoidollisille toimenpiteille. Marteloskooppi varten jokainen yksittäinen puu (puu tai juurivesa) numeroitiin, mitattiin (latvuksen korkeus ja kokonaiskorkeus) ja georeferoitiin siirtymävaiheen pyökkimetsikössä yhden hehtaarin alueella sekä lasketut tilavuus- ja sijaintitiedot tallennettiin erityiseen ohjelmistoon. Lisäksi jokaisesta yksittäisestä puusta tai kannosta tutkittiin rakennepiirteitä (muutoksia, onkaloita, halkeamia rungossa ja oksissa), jotka voivat muodostaa pienelinympäristöjä eri kasvi- ja/tai eläinlajeille sekä lisätä metsikön ekosysteemi-arvoa luonnon monimuotoisuuden kannalta.

"Marteloskooppi" on itse asiassa osa metsää niin, että marteloskoopin pinta-ala tunnetaan

ja jossa sijaitsevalle jokaiselle puulle on määritelty erilaisia parametreja: sijainti (georeferointi), biometriset ominaisuudet (rungon halkaisija, korkeus, tilavuus jne.), kasvullinen tila, rooli yhteisössä, ekologinen merkitys jne. Marteloskooppi on siis pysyvä alue, jossa kaikki puut inventoidaan, ja se muodostaa todellisen "ulkoharjoitusalueen", jota voidaan käyttää opiskelijoiden ja metsätekniikoiden koulutukseen simuloimaan erilaisia metsänhoitotoimenpiteitä. Marteloskooppi on myös mahdollinen työkalu tiedon levittämisen edistämiseen erilaisiin metsätalousvaihtoehtoihin, metsien luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja ilmastomuutoksen hillitsemiseen liittyen.

Ensimmäiset eurooppalaiset marteloskoopit, jotka ovat lähtöisin Ranskasta 1990-luvulta, sijaitsevat nyt Etelä-Tirolissa, Lombardiassa, Toscanassa ja Pugliassa, ja niitä käytetään useissa eurooppalaisissa hankkeissa, kuten Life-hankkeissa (GoProFor ja SelPiBioLife) ja Erasmus+ (Hammer) sekä maaseudun innovaatioryhmä BIOSEIFORTE Italiassa. Näiden ulkoharjoitusalueiden ansiosta, myös marteloskooppiin liittyvän ohjelmiston avulla, käyttäjät voivat välittömästi saada määrällisesti ilmaistut tiedot, mukaan lukien kaaviot, simuloituun toimenpiteeseen liittyen, valintojensa tuloksien välittömään todentamiseen hoidon ja talouden kannalta tarkasteltuna.

Yleisesti ottaen, marteloskoopilla täytyy olla hyvä saavutettavuus, metsikön edustavuus, pitkän aikavälin havainnointimahdollisuudet ja tiedonsaataavuus metsikön aiemmista toimenpiteistä. Kaikki paikalla sijaitsevat puut on merkittävä numeroidulla tunnisteella, kun taas luonnollinen uudistuminen arvioidaan sen näkyvyyden perusteella marteloskoopin sisällä. Marteloskoopin perustamista varten on erittäin tärkeää tehdä historiatutkimus aiemmista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on selvittää, onko alueella esimerkiksi tuulenkaatoihin, metsälaiduntamiseen, paloihin

jne. liittyviä häiriöitä.

Toimija, opiskelija tai metsätekniikko, voi kentältä kerättyjen tietojen perusteella simuloida "virtuaalisen vasaraniskun" eli ehdotettujen toimenpiteiden käytännön simulaation, jonka graafisena tuloksena saadaan metsikkö ennen ja jälkeen toimenpidettä sekä lasketaan korjuun intensiteetti, metsikön rakenteelliset muutokset, poistettu tilavuus jne. Marteloskoopin päätavoitteena on "opettaa" erilaisia metsänhoitotoimenpiteitä:

- metsärakenteen analyysin kautta (erityinen koostumus, tiheys, pohjapinta-ala, tilavuus, puupeitteen aste jne.);
- metsänhoitotoimenpiteessä tehtävän puiden valinnan ja mahdollisten kokeellisten menetelmien oppimisen kautta;
- tietoisuuden kautta koskien sitä, miten luonnon monimuotoisuus ja ekologiset arvot vaikuttavat metsänhoitovalintoihin.

Marteloskooppien avulla voidaan osoittaa niin käytännön metsänhoitotoimenpiteitä, kuin tehdä vertailuja eri toimenpiteiden välillä, havainnoida näiden valintojen pitkän aikavälin vaikutuksia, seurata uudistumista, tunnistaa tuhojen mahdollisia syitä, määrittää puiden väliseen kilpailuun liittyvää tasapainon kehitystä ja laskea metsikön arvo suhteessa kustannus-hyötysuhteeseen.

Kenttämittauksiin perustuvien 3D-mallien tuottamiseen tähtäävien teknologioiden ja digitointitekniikoiden kehittämisen ansiosta on ollut mahdollista rakentaa kolmiulotteisia malleja kiinnostuksen kohteena olevasta alueesta ja luoda siten digitaalinen marteloskooppi. Erityisesti maasto-lidar-järjestelmät keräävät suuria määriä dataa kymmenistä tuhansista miljardeihin 3D-pisteisiin tutkimusalueen tilan määrittämisessä.

Laserkeilaus eli lidar (Light Detection and Ranging), on kaukokartoitusteknologia, jossa etäisyyksiä kohteisiin tai pintoihin mitataan laserpulssien avulla. Sitä käytetään laajalti eri aloilla, kuten metsätaloudessa, kaupunkisuunnittelussa, arkeologiassa ja ympäristön seurannassa.

Metsätaloudessa laserkeilauksella on

keskeinen rooli metsien inventoinnissa ja hoidossa. Maastolaserkeilaimia (TLS) käytetään keräämään tarkkoja tietoja metsien rakenteesta, mukaan lukien puiden koko ja muoto, metsän tiheys ja maasto. Näitä tietoja käytetään sitten tarkkojen 3D-mallien luomiseen metsäalueista, mikä voi auttaa metsänhoitajia tekemään perusteltuja päätöksiä metsänhoidosta, kuten korjuusta, suojelutoimista ja metsien terveyden arvioinnista.

Maastolaserkeilainjärjestelmät pystyvät keräämään suuria tietomääriä nopeasti ja tarkasti antaen tarkat mittaukset puun halkaisijasta, korkeudesta ja latvusrakenteesta. Tämä tieto on välttämätöntä metsien hiilivarastojen, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien terveyden arvioimiseksi.

Laserkeilausteknologia on kokonaisvaltaisesti mullistanut metsänhoidon käytäntöjä tarjoamalla yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa, jonka hankkiminen oli aiemmin vaikeaa tai aikaa vievää. Se on parantanut huomattavasti kykyämme ymmärtää ja hoitaa metsäekosysteemejä kestäväällä tavalla.

Metsänkartoituksessa maastolaserkeilaimen avulla voidaan kerätä nopeasti ja automaattisesti merkittäviä tietomääriä senttimetrien resoluutiolla.

Maastolaserkeilauksen käytön tarkoituksena on tehostaa tiedonkeruuta korvaamalla kalliit manuaaliset mittaukset. Täten maastolaserkeilaimia on käytetty keräämään puiden muuttujia kuten rinnankorkeusläpimitta (puun halkaisija 1,30 metrin korkeudella maanpinnasta), puiden pituus ja lähes tarkka puiden sijainti. Berger ym. (2014) ovat osoittaneet tutkimuksissaan, että vähintään 5,6% mittausvirhe on ominaista puun läpimitan ja pituuden mittauksessa sekä manuaalisen mittausvääristymän vaikutus arvioon on 26,4%. Täten perinteisten tilavuuden ja biomassan arviointimenetelmien käyttäminen aiheuttaa merkittäviä satunnaisvirheitä.

Laserkeilaimet tuottavat tuloksena pistepilven. Pistepilvi on käsiteltävä asianmukaisesti, jotta siinä olevat yksittäiset kohteet voidaan

tunnistaa segmentoinniksi kutsutun prosessin avulla. Segmentoinnilla tarkoitetaan kunkin yksittäisen puun profiilin poimimista pistepilvestä, jonka perusteella puun ominaisuudet määritellään. Yksittäisten puiden segmentoinnin lisäksi pistepilven käsittelyssä toinen optimoitava prosessi on maanpinnan luokittelu, joka on ratkaiseva tekijä metsän digitaalisen kaksosen koko käsittelyprosessissa. Zhong ym. (2017) osoittivat, että mallit tyypillisesti epäonnistuvat puiden kaltevuuden sekä pensaiden ja muiden satunnaisesti esiintyvien kohteiden vuoksi.

Uusien teknologioiden käyttö metsiköiden analysoinnissa ja seurannassa on yhä yleisempää. Erityisesti liikkuvan laserkeilauksen käyttö metsätaloudessa yleistyy, koska se vähentää huomattavasti tutkimuksiin kuluva aikaa ja kustannuksia sekä on tarkkaa havaintojen osalta, kun taas tähän asti sitä on käytetty pääasiassa rakennus- ja infrastruktuurialalla. Lisäksi marteloskoopilla tehtyihin metsänhoitovalintoihin perustuva monimuotoisuuden vaihtelun seuranta ja kvantifiointi tuo hyödyllistä lisäarvoa kestäväan metsänhoitoon, ekosysteemipalvelujen edistämiseen sekä tuotannollisiin näkökohtiin liittyen.

Kuva 1 – 3D-maastolaserkeilaus.

Kuva 2 – Puiden vertikaalinen rajaaminen (segmentointi).

Kuva 3- Puiden horisontaalinen rajaaminen (segmentointi).

Further information

[Lisätietoja italialaisessa maaseudun innovaatioryhmien tietokannassa](#)

Translation: Tanja Kähkönen, European Forest Institute (EFI), Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu, Finland, Email: tanja.kahkonen@efi.int

Contacts

Francesca Giannetti, University of Florence.
francesca.giannetti@unifi.it

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project
FOREST4EU Project
info@forest4eu.eu

